

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842
ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue V, May 2024
Monthly Issue
International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269
DTI Business Reg. No. 3034433
TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183
San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300
pinagpalapublishingservices@gmail.com
+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

Pagpapahusay ng Inklusibong Edukasyon: Pagpapabuti ng Implementasyon ng Inklusibong Edukasyon: Isang Pag-aaral sa Mga Hamon at Estratehiya

JOSEVIC F. HURTADA, PhD.
*Education Program Supervisor
DepEd- Division of Sultan Kudarat
Region XII*

Pangkalahatang Layunin: Ang pangkalahatang layunin ng pag-aaral na ito ay suriin at pag-aralan ang kasalukuyang estado ng implementasyon ng edukasyong inklusibo sa isang mataas na paaralan at magbigay ng mga rekomendasyon para sa pagpapabuti ng nasabing programa.

Mga Layunin ng Pag-aaral:

1. Surin ang kasalukuyang pagpapatupad ng mga programa, patakaran, at mga hakbang na ginagawa ng paaralan upang maisakatuparan ang edukasyong inklusibo.
2. Tukuyin ang mga hamon at mga suliranin na kinakaharap sa pagpapatupad ng edukasyong inklusibo sa paaralan.
3. Suriin ang epekto ng mga ipinapatupad na mga estratehiya sa kalalabasan ng pag-aaral.
4. Magbigay ng mga rekomendasyon para sa mga posibleng hakbang at pagbabago upang mapabuti ang implementasyon ng edukasyong inklusibo.

Metodolohiya:

1. **Paksa ng Pag-aaral:** Piliin ang isang mataas na paaralan na may kasalukuyang programa para sa edukasyong inklusibo.
2. **Pagpili ng Mga Respondente:** Isagawa ang panayam sa mga guro, mag-aaral, magulang, at iba pang mga kawani ng paaralan na may kaugnayan sa edukasyong inklusibo.
3. **Pagkuha ng Datos:** Magsagawa ng mga interbyu, sarbey at obserbasyon upang makakalap ng datos mula sa mga guro, mag-aaral, magulang at tagapangasiwa ng paaralan hinggil sa kanilang mga karanasan at pananaw sa inklusibong edukasyon.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

4. **Pag-aanalisa ng Datos:** Suriin ang nakolektang mga datos mula sa panayam at iba pang mga mapagkukunan upang matukoy ang mga suliranin at hamon para sa pagpapabuti.
5. **Paglalahad ng mga Natuklasan:** Isalin sa mga resulta ng pag-aaral ang mga natuklasan mula sa pagsusuri at pagtatasa ng datos.
6. **Pagbuo ng Mga Rekomendasyon:** Batay sa mga natuklasan, magbigay ng mga konkretong rekomendasyon para sa pagpapabuti ng implementasyon ng inklusibong edukasyon sa paaralan.

Inaasahang mga Resulta:

1. Pagkilala sa mga pangunahing hamon at suliranin sa implementasyon ng edukasyong inklusibo.
2. Pagtutukoy ng kalakasan at kahinaan sa kasalukuyang pagpapatupad ng inklusibong edukasyon.
3. Pagpapabuti sa akademikong tagumpay ng mga mag-aaral.
4. Pagsalin ng mga natuklasan sa mga rekomendasyon para sa mga hakbang na maaaring gawin upang mapabuti ang programa ng inklusibong edukasyon.
5. Pagpapabuti ng kalidad at epektibidad ng inklusibong edukasyon sa mataas na paaralan.

Konklusyon: Ang pag-aaral na ito ay magbibigay ng pagkakataon sa paaralan na suriin at punan ang mga kakulangan sa kasalukuyang implementasyon ng inklusibong edukasyon. Sa pamamagitan ng mga rekomendasyon, inaasahang mapabuti ang kalidad ng edukasyong at matiyak na ang lahat ng mga mag-aaral ay may pantay na pagkakataon naumunlad sa anuman ang kanilang mga pangangailangan at kakayahan.

DOI 10.5281/zenodo.11219257

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.